

ВОЯГА ЕТМАГАНЛАРНИ ЎЗ ЖОНИГА ҚАСД ҚИЛИШНИНИНГ САБАБЛАРИ

Исмаилов Аҳмад

Ҳуқуқшунос

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6621535>

Вояга етмаганларни ўз жонига қасд қилишнинг олдини олишда аввало унинг содир этилиши сабаблари ва унга имкон берадиган шарт-шароитларини аниқлаш ҳамда уларни бартараф этиш чораларини кўриш муҳим аҳамият касб этади. Шу боисдан бу борада бугунги кунда барча субъектлар олдида босқинчилик жиноятлари сабабларини аниқлаш ҳамда уларни бартараф этиш каби мураккаб вазифалар турганлигини ҳис этиш мумкинки, аммо уларни бошқа давлат органлари, жамоат тузилмаларининг ёрдамисиз амалга ошириш мумкин эмас.

Бутун жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг маълумотларига кўра ўз жонига суиқасд қилишнинг 800 та сабаблари мавжуд экан, улардан энг кўп учрайдиганлари:

36 фоизи - номаълум сабабларга кўра;

19 фоизи - жазодан қўрқиш;

18 фоизи - руҳий кечинмалар;

18 фоизи - турмуш, уй ташвишлари;

6 фоизи - эҳтиросларга берилиш;

3 фоизи - пул, мол-мулк йўқотиш.

Шулардан келиб чиққан ҳолда ўспиринларнинг ўзини ўзи ўлдириш даражасига етказиш ва ўзини ўзи ўлдиришга ундаганлик жиноятларининг асосий сабабларини аниқлаш лозимлигидан келиб чиқиб, буларга қуйидагиларни келтириб ўтиши лозим:

Жисмоний бақувват, навқирон кўринишдан бенуқсон инсонларнинг ўз жонига қасд қилишига нима сабаб бўлмоқда? Нега улар ўзларини осиб, ўлгунча дорилар ичишмоқда, баландликдан сакраб, машиналарнинг тагига ўзларини отишмоқда?

Олинган тадқиқот материаллар таҳлил этилганда қуйидаги келтирилган сабаблар энг кўп учрайдиган сабаблар сифатида қаралади.

Ишқий муносабатларнинг якун топиши. Муносабатларнинг бундай тўгаши кўп ҳолларда ўспирини руҳан жароҳатлайди.

Суюкли инсон (оила аъзоси)нинг вафотидан ҳам инсон азият чекади ва ўзини ўзи ўлдириш даражасигача олиб бориши мумкин. Бундан ташқари, кучли эмоционал зўриқиш, тенгқурлар томонидан, ўқув юртидаги ва оналар босими, кўримсизлик, мулоқатнинг етишмаслиги, ишончсизлик,

ажримлар, саналарда ўз жонига қасд қилиш, даволаб бўлмайдиган касалликлар, нуқсонлар билан боғлиқ ўз жонига қасд қилишлар ҳам учрайди.

Ўсмирларда ижтимоий муаммоларнинг келиб чиқиш сабаблари:

- оиладаги носоғлом муҳит;
- ўсмирларнинг турли жинойи гуруҳларга қўшилиб қолиши;
- ўз ўзини нотўғри англаши;
- ўзига нисбатан бўлган баҳосининг ўта паст ёки ўта юқорилиги;
- носоғлом жинсий ривожланиш;
- ижтимоий ролларни нотўғри англаш ва б.

Ўсмирларда суицидал хулқ-атворнинг ўзгача кўринишини кузатамиз. Ўсмирлар орасидаги ўзини ўлдиришга уриниш болаларникига нисбатан кўп учрайди, бунда уларнинг оз қисмигина ўз мақсадига эришади. Ўсмирларда амалга оширилиб яқунланган суицидлар, барча суицидал ҳаракатларнинг 1%дан ошмайди¹. Бу ёш даврда суицидал хулқ-атвор намоёишкорона, шунингдек кўрқитиш характерига эга.

А.Е.Личконинг таъкидлашича, фақатгина 10% ўсмирларда ўзини ўлдиришнинг ҳақиқий истаги мавжуд, 90% да эса бу ёрдамга чақириқдир. Бугунги кунда долзарб муаммолар қаторига ўз жонига қасд қилиш муаммоси ҳам киритилмоқда. Сўнги 15-20 йил давомида ўз жонига қасд қилиш ҳолатларининг ўсмирлар орасида кескин ортиши бу муаммо “ёшариб” боришидан далолат бермоқда. Бутун Жаҳон Соғлиқни Сақлаш худудий бошқармаларининг маълумотларига кўра, 15-24 ёш ўртасидаги ўсмирларнинг суиқасд ҳолатлари 15 йилда 2 баробарга кўпайган. Бугунги кунда суицид дунёда энг жиддий муаммолардан бири бўлиб ҳисобланади. Суицид - бутун дунё учун глобал ҳамда фожеавий муаммодир. Статистик маълумотларга кўра, дунёда ўз жонига қасд қилиб ўлаётганлар сони урушда вафот этганлардан кўпини ташкил этади.

Суицид муаммосининг кўпайиб боришининг асосий сабаблари сифатида қуйидагиларни ифодалаш мумкин:

ўсмирларда асосий хаётий позициянинг сусайиши;

оммавий ахборот воситаларининг салбий таъсири;

ўсмирларнинг девиант хулқ-атворини ўрганувчи ташкилотларнинг фаолиятини таҳлил этиб борувчи марказларнинг мавжуд эмаслиги;

¹S.S.Niyozova. Reasons for Suicide and the Issue of Responsibility. International Journal of Pharmaceutical Research | Dec 2020 | Vol 12 | Supplementary Issue 3 p. 528.

оила, мактаб, маҳалла хамкорлигининг амалий жиҳатларига камроқ эътибор берилётгани.

Ота-оналарга маслаҳатлар

1. Ўсмир ёшидаги фарзандингизни эшита олинг.
2. Унинг қизиқишлари ва шахсий фикри билан ўртоқлашинг.
3. Атрофидаги инсонлар (дўстлари, дугоналари билан) қизиқинг.
4. Улар билан маслаҳатлашинг, маслаҳат солинг.
5. Жисмоний ривожланиш даврида уларга керакли маслаҳатларни беринг.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, ўсмирлар психологиясининг моҳияти ва ўзига хослиги шундаки, уларнинг онги ва психологияси умуман мослашувчан, берилувчан, таъсирчан, кўплаб ахборотни ўзлаштиришга қодир бўлади. Ўсмирлик даврида иқтисодий ва сиёсий қарашлар, эстетик дунёқараш барқарорлик касб этади, ўзлигини англаши, фикрлаш қобилияти ривожланади. Эстетик дунёқараш билан боғлиқ қоидалар, миллий урф-одатлар, анъаналар ва қадрият ҳам ўсмирларнинг ижтимоий психологиясига таъсир кўрсатади. Юқорида ёритилган фикрлар ва хулосаларга таянган ҳолда қуйидаги тавсияларни бериш мумкин:

ўсмирлик ёшида болалар ўзларини катта одамдек ҳис қиладилар, шунинг учун уларга масъулиятини билдирган ҳолда муносабатда бўлиши керак; ўсмирлар бу дарвда шахсий худудлари бўлишига интиладилар, шунинг учун уларга алоҳида хона, бунинг имкони бўлмаса шахсий нарсаларини сақлайдиган жой ажратиш жуда муҳим;

ўсмирлар билан доимий тарзда дўстона муносабатда бўлиш керак, бу муносабат чин дилдан амалга оширилиши лозим, акс ҳолда ўсмирлар буни сезадилар ва ҳимоя механизмларини ишга туширадилар;

амалиётчи психологлар томонидан ҳам ўсмирлар кайфиятига ижобий таъсир этувчи тренингларни ўтказилиши мақсадга мувофиқдир.

Суициднинг асосий сабаби жамият ташкил қилган қадрият ва анъаналар. Моҳияти мавҳум анъаналарга ёпишиб олганмиз. Социологияда ҳар бир ёш даври ўзининг алоҳида психологик хусусиятга эгаллиги белгиланади². Лекин жамият қайси ёшда кимга қандай муомала қилиш кераклигини билмайди. Болага мана бундоқ, ўсмирга эса мана бундоқ гапириш керак, деган тушунча мутлақо мавжуд эмас. Жамият болани шахс сифатида тан олмайди. Улар мутлақо эшитилмайди. “Йўқ, мумкин эмас”, деган тақиқ бизда жуда кучли. Нега айнан ўтиш даврида суицид ҳолатлари кўп кузатилади? Чунки битта шапалоқ, битта олиб берилмаган кўйлак, рад

² 18:17 / 20.03.2019 13589. kun.uz / Жамият. Йўқотилаётган авлод: нега жамият ўсмирларни қўлдан бой беряпти?

этилган муҳаббат ҳам ўсмирнинг ўта нозик руҳиятига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Бу даврда ҳар бир кўриладиган фильм, ўқиладиган китоб ўзига хос характерга эга бўлиши керак. Аммо аслида нима бўляпти? У қандай ахборотни қай тарзда қабул қилаётганлиги билан ҳеч кимнинг иши йўқ. Ўсмирни ота-онаси жеркади (улар уни учун кун бўйи ишлашган, чарчашган, уларнинг ишидаги муаммолар ҳам сабабчиси шу бола, у бўлмаганда ишлашмас эди, муаммо ҳам бўлмасди).

Ўқитувчининг эса у билан (якка тартибда, индивидуал) шуғулланишга вақти йўқ. Синфларда 40 дан ортиқ ўқувчи ўтиради. Бунда бола билан қандай қилиб индивидуал шуғулланиш мумкин?! Муаммо комплекс илдиз отганми, демак, унинг ечимига ҳам мажмуавий ёндашиш керак”.

Ўсмир ёшидаги авлоднинг ўз ҳаётига вақтли нуқта қўйишга уриниши фақатгина кечанинг ёки бугуннинг муаммоси эмас. Эртага ҳам бу мавзу ўз-ўзидан ҳал бўлиб қолмайди³. Аммо бизга аён бўлган масаланинг айрим жиҳати шу бўлдики, қоғоз ва ҳисоботда боланинг “хўжайини”, унга қайғуриши лозим ташкилот, инстанция ва субъектлар кўп, амалда уларнинг фойдали иши, натижаси йўқдек.

Бизнинг фикримизча, вояга етмаганлар ўртасидаги жиноятчилик, хусусан уларнинг суицид содир қилиши, яъни ўз жонига қасд қилишида асосий айбдор жамият ва унинг муҳим асосий бўғини бўлган оила айбдор ҳисобланади. Оила тузилишидан бошлаб, унинг фақат моддий томони ўйланади холос, оила қурувчилар кимлар, улар қанчалик бир бирига мос, мустақил ҳаётда яшаб кетишга қанчалик мослашган бу ҳақда кам ёки умуман ўйланмайди. Бундан ташқари, айрим психологларнинг фикрича суицид ҳолатининг асосий сабаблари — ўзгаларга таъсир ўтказиш истаги, оиладаги келишмовчилик, ота-онанинг хорижга ишлаш учун кетганлиги оқибатидаги соғинч, ишқий муносабатлар, содир этган ножўя қилмишидан уялиш, шаън ва қадр-қимматнинг камситилиши каби маиший ва ҳал этиш мумкин бўлган омиллар эканлигини инобатга олсак, инсон ўз ҳаётини барбод қилишга арзимайди.

Ижтимоий ва криминологик тадқиқотлар шуни кўрсатадики, одам турмиш тарзидаги ўзгаришлар кўпинча объектив ижтимоий сабабларга эга бўлади. Бундай шароит шахснинг хулқига ҳар тарафлама салбий таъсир кўрсатиши мумкин, булардан бири ахлоқий ва ҳуқуқий қадриятлардан чекинишдир. Аммо жиноятчи оғир шароитда

³ Niyozova Salomat Saparova. Reasons for Suicide and the Issue of Responsibility. International Journal of Pharmaceutical Research | Dec 2020 | Vol 12 | Supplementary Issue 3 p. 530.

яшайдиганлар билан бир қаторда, мақбул шароитда яшайдиганлар ҳам содир этадилар. Ижтимоий-иқтисодий шароитларнинг объектив аҳамиятига қарамай, меъёрий муносабатларнинг шаклланишида шахснинг қадриятлар тизими ва бошқа ижтимоий-руҳий омиллар жуда муҳим, ҳаттоки ҳал қилувчи рол ўйнаши аниқланган. Айнан шулар шахснинг интеллектуал ва руҳий-ахлоқий негизининг шаклланишида иштирок этади. Кейинчалик бу негизга шахснинг қонуний ёки жиноий-ғайриахлоқий хулқ-атвори асосланади. Чунки айнан шу ёшда дунёқарашнинг асослари юзага келади ва хулқи шаклланади⁴.

Шуни ҳам таъкидлаш ўринлики, ўрганилаётган жиноятларнинг бевосита сабабларига кўпгина криминологлар оилавий-маиший соҳа, ўқиш ва ишда таъмагирлик мотивацияси шаклланиши; мастлик, гиёвандлик, қимор ўйинларининг қурбонига айланишида намоён бўладиган ва маиший қизиқишлар, эҳтиёжлар, одатлар деформацияси; микро муҳитда истеъмол қилиш ва эгоистик, ҳамда зўравонлик муҳитини киритишмоқда⁵.

Суициднинг сабаб ва шароитлари ижтимоий, яъни жамият турмуши билан боғлиқ ҳисобланади. Уларни биз, умумий жиноятчиликнинг сабаблари ва шароитлари (умумий сабаблар), жиноятларнинг алоҳида турлари ва гуруҳлари сабаблари ва шароитлари (шахсга қарши жиноятлар) ҳамда аниқ жиноятларнинг сабаблари ва шароитлари сифатида ўрганишимиз зарур. Профессор Г.А.Аванесов жиноятчиликнинг умумий сабабларини жиноятчилик манбалари деб атайди⁶. Адабиётда яна шундай нуқтаи назар мавжудки, унга мувофиқ, жиноятлар умумий сабаблари илдизи ижтимоий тараққиётнинг зиддиятлари, иқтисодиёт ва ижтимоий-маънавий соҳадаги ноҳуш истиқбол, тарбиявий ишлардаги камчиликларда ётади.

Юқоридаги омилларни бартараф этмай туриб биз жамиятда учрайдиган салбий ҳолатлар, шу жумладан жиноятларнинг олдини олишда натижаларга эришиб бўлмаслигини англашимиз лозим.

Э.Дюкгеймнинг қарашларини ёқласак, инсон ҳаёти жамиятга тегишли, жамият эса, ўз навбатида, унинг ҳаётини бошқаради, акс ҳолда, жамият таҳқирланади, деган хулосага келиш мумкин. Албатта, бундай хулосаларни маъқуллаш қийин. Фикримизча, инсон ўз ҳаётига “хўжайин” эмас. Чунки инсон ўз иродасига боғлиқ бўлмаган ҳолда дунёга келади ва иродасига боғлиқ бўлмаган ҳолда уни тарк этади. Бундан ташқари, мазкур

⁴ Файзуллаева В. Вояга етмаганларнинг жинояттолди хулқ-атворини ўрганишнинг аҳамияти. Қонун ҳимоясида, 2002, № 6 (78). –Б.34-35.

⁵ Криминология. М., 1992. – С. 234.

⁶Аванесов Г.А. Криминология. М., 1984. –С. 206-219.

масала жамиятга ҳам тегишли эмас. Инсон ўз жонига қасд қилганда ўзига тегишли бўлмаган ҳуқуқни қўлга киритади ва диний нуқтайи назаридан ўғир гуноҳга қўл уради.

Юқоридаги келтирилган маълумотларни кўриб чиқиш натижасида шуни айтишимиз лозимки, шахс ўз жонига қасд қилишга олиб келган сабабларни аниқлаш зарур бўлади. Бу эса қилмишни тўғри квалификация қилишга катта аҳамиятга эга.